

GRAFOLOGIYANING AMALIY AHAMIYATI

Yo'ldosheva Yulduz Abdikarim qizi

TIFT universiteti talabalar menejeri

Annotatsiya: Ushbu maqolada grafologiya tushunchasi, turlari va ahamiyati ochib beriladi. Grafologik tahlil metodlari orqali inson xarakterini ochishga, uning psixologik portretini chizishga harakat qilinadi va bu orqali grafologiya fani lingvistik ekspertiza uchun, shuningdek, juda ko'p jarayonlarda qanchalik muhim va ahamiyatli ekanligi yoritiladi.

Kalit so'zlar: Grafologiya, kalibrli matn, qo'l yozuvi, yozuvning qiyaligi va shakli, bosim bilan yozish, egilgan, ehtiyotsiz yozuv, harf hajmi, burchakli, uchli, kalligrafik yozuvlar, imzo va b.

Annotation: This article explains the concept, types and importance of graphology. Through the methods of graphological analysis, an attempt is made to reveal the character of a person, to draw his psychological portrait, and through this, how important and significant the science of graphology is for linguistic expertise, as well as in many processes, is highlighted.

Keywords: Graphology, calligraphic text, handwriting, slant and shape of writing, pressure writing, slanted, careless writing, letter size, angular, pointed, calligraphic writing, signature, etc.

Grafologiya – [yun. grapho – yozaman, logos – ta'limot] dastxatlarni, ular vositasida esa yozgan kishining hislatlari va ruhiy holatini o'rganadigan fan.¹

Grafologiya – qo'l yozuvi, u insonning psixologik xususiyatlari, xarakteri, hissiy holati va qobiliyatlari bilan bog'liqligini o'rganadi va inson tabiatining sirini ochishga yordam beradi. Grafologiya psixologiyaning o'zida ham, unga aloqador sohalarda ham keng qo'llaniladi.

¹ Мирвалиев А., Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Ўзбекистон миллий энциклопедияси, Тошкент: –2006. Б.513.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Hozirgi vaqtda grafologiya ko'pgina Yevropa mamlakatlari va AQShda rasman tan olingan fan hisoblanadi. Fransiya, Italiya, Germaniya, Gollandiya va boshqa mamlakatlarda grafologiya boshqa fanlar qatori universitetlarda ham o'rganiladi. Grafologlar ishga yollash, kasbga yo'naltirish, psixologiya va tibbiyot kabi sohalarda talabga ega mutaxassislardir. Qo'l yozuvi tahlili kosmik tibbiyotda faol qo'llaniladi – mutaxassislar asab tizimining holatini baholash uchun kosmonavtlarning orbitada qilgan yozuvlarini tahlil qiladilar.

Qo'l yozuvini tahlil qilishda ikkita asosiy yo'nalish mavjud: sud-tibbiy va to'g'ri grafologik.

Sud-tibbiy yo'nalish. Bu ham qo'l yozuvi – sud qo'lyozma ekspertizasi muammolarini hal qilish uchun qo'l yozuvini o'rganish bilan shug'ullanadi va matnning muallifini, imzoning haqiqiylikini va boshqalarni aniqlashga yordam beradi.

Grafologlar qog'ozdagi "chayqalishlar" shaxsiyatning asosiy xususiyatlarini ochib berishiga va hatto sog'liq haqida gapirishiga amin bo'ldilar. Masalan, Parkinson kasalligi kabi asab tizimining bunday patologiyasi qo'llarning titrashi bilan tavsiflanadi. Bemor intuitiv ravishda ularni saqlashga harakat qiladi va qisman yozadi. Kasallikning kuchayishi bilan qo'l yozuvi yanada kichikroq bo'ladi. Altsgeymer kasalligida harflar birma-bir qisqaradi yoki, aksincha, cho'ziladi.

Qo'l yozuvi sud-tibbiyot fanining tor bo'limi bo'lib, unda qo'l yozuvi jinoyatning ashyoviy dalili sifatida o'rganiladi.

Qo'l yozuvini tahlil qilishning ikkinchi yo'nalishi bu – grafologiya fanidir. Grafologiya – qo'l yozuvi, u insonning psixologik xususiyatlari, xarakteri, hissiy holati va qobiliyatlari bilan bog'liqligini o'rganadi va inson tabiatining sirini ochishga yordam beradi. Grafologiya psixologiyaning o'zida ham, unga aloqador, shuningdek, biznes, tibbiyot, ta'lim va shu kabi boshqa sohalarda ham keng qo'llaniladi. Xodimlarni tanlashda yirik mutaxassislari grafologlar bilan maslahatlashadilar. Qo'l yozuvi bilan grafolog talabnoma beruvchining kerakli lavozimga mos kelishini aniqlashga yordam beradi, uning kuchli va zaif tomonlari haqida gapirib beradi. Intervyuda xodimning uzoq muddatda o'zini qanday tutishini tushunish qiyin bo'lishi mumkin, grafologik

tahlil insonning xarakteri va moyilligini aniqlashning eng tezkor va qulay usuli hisoblanadi. Grafologiya kasbga yo'naltirishda katta yordam berishi mumkin. Bolaning yoki xodimning qo'l yozuvini tahlil qilish, u qaysi faoliyat sohasida o'z fazilatlarini yaxshiroq namoyon etishini va o'zini to'liq ochib bera olishini tushunishga imkon beradi. Grafologlar, shuningdek, oilaviy munosabatlarda ham juda qo'l keladi, ular er-xotinlar o'rtasidagi qiyinchiliklar va kelishmovchiliklarning sababini aniqlashga, tegishli yechimni topishga va sheriklarning muvofiqlik darajasini aniqlashga yordam beradi.

Qo'l yozuvi bo'yicha mutaxassislar quyidagilar bilan shug'ullanadilar:

- matn yozganlarning jinsini aniqlash;
- individual jismoniy nuqsonlarni aniqlash (jarohatlar, xususiyatlar);
- matn mualliflarining kasbiy aloqalarini aniqlash;
- matn va yozuv ijrochilarining shaxsiy ta'rifi va b.²

Tayinlangan ekspert xulosasida u yoki bu turdagi xatolarning mavjudligi muqarrar ravishda asossiz xulosaning shakllanishiga olib keladi. Psixologiya fanlari nomzodi, grafolog Larisa Drygval so'zlariga ko'ra, grafologning asosiy xususiyati – bilimga intilish. Mutaxassis imkon qadar xolis bo'lishi kerak. U mijozga nisbatan hamdardlik va mehr tuyg'ulariga ega bo'lmasligi shart. Har bir insonning ijobiy va salbiy tomonlari bor va grafologning vazifasi bu xususiyatlar qanday muvozanatda ekanligini tushunish, ba'zilarini bo'rttirib yubormaslik va boshqalarni tenglashtirmaslikdir.

Dunyoda ikkita mutlaqo bir xil odamni topish qiyin. Hatto egizaklarda yuzaki o'xshash bo'lsa ham, ular bir xil individual xususiyatlarga ega bo'lishi qiyin. Ajablanarlisi, ajralib turadigan xususiyat – bu odamning qo'l yozuvi. Bu toza va egiluvchan, kichik, katta, cho'zilgan yoki siqilgan bo'lishi mumkin.

²Sud qo'lyozmalarining ekspertizasi: qachon talab qilinadi va mutaxassislar nimalarni o'rganmoqdalar. Qo'l yozuvlarini tekshirish. Qo'l yozuvi va imzolarni qo'lyozma tekshiruvu Qo'l yozuvi deb nomlangan imtihon//enderdest.ru.

Agar odam haddan tashqari hissiyotli bo'lsa, buni yozish uslubidan bilish mumkin. Aytaylik, barcha harflar o'ngga qiyshayib, yengil bosim bilan yozilgan bo'lsa, bu hissiy beqarorlik va fobiyalarga moyillikdan dalolat beradi.

Xat faqat barqaror xarakter xususiyatlarini ko'rsatadi. Bular uzoq vaqt davomida, ehtimol, bolalikdan shaxsiyatga xosdir. Oiladagi doimiy janjallar, ota-onalar bilan uysiz qolish, nosog'lom munosabat, jarohatlar va bolalikning boshqa salbiy taassurotlari uzoq vaqt davomida xotirada qoladi. Bu psixikaga ta'sir qiladi, xatti-harakatlarda mustahkamlanadi va tashqi tomondan u o'zini yozish uslubida namoyon qiladi, uni qo'l yozuvi psixologiyasi deb atash mumkin.

Biror kishi doimiy ravishda (kimdir yoki biror narsadan) qo'rqsa, bu yozuv uslubida namoyon bo'ladi. Qo'l yozuvi noaniq va notekis tebranish bilan yoziladi. Bunday tez yozish zaif xarakterli odamlarga xosdir.

Juda kichik harflar va so'zlar orasidagi masofa qisqa bo'lishi ruhiy qo'rquvni ko'rsatadi, ya'ni ular ruhiy fobiyalariga qattiq bog'langan bo'ladi. Ular doimo shubhada bo'lishadi va hayotda ma'lum bir pozitsiyani rivojlantirishga imkon bermaydilar. Bunday odam insonlardan qo'rqadi, muloqotdan qochadi, tanho turmush tarziga moyil bo'ladi, bu ruhiy kasallik (autizm) ning belgisi bo'lishi mumkin. Aksincha, harflar va ular orasidagi masofaning katta bo'lishi o'ziga ishonchi yuqoriligi va ruhiyatida qo'rquv bo'lmasligini ko'rsatadi.

"Kalibrli" matn fikrini qanday ifoda etishni biladigan, o'z fikrini tinglashga majbur qiladigan o'ziga ishongan odamga xosdir.

Har bir inson faqat o'ziga xos yozish uslubiga ega. Xat yozish uslubini sinchkovlik bilan o'rganish natijasida grafologlar odamning xarakteri, fe'l-atvori, tashqi ko'rinishi va hatto ish turi qo'l yozuviga qanday ta'sir qilishini ko'rsatadigan ma'lum naqshlarni aniqladilar, natijada grafologiya umuman soxta fan emasligiga ishonch hosil qildilar. Yozma grafikani sinchiklab o'rganish (harflarning o'lchami, ular orasidagi bo'limning kengligi, nishab, bosim, matnning noqulayligi yoki uyg'unligi) shaxsning aniq psixologik tavsifini berishga imkon beradi.

Quyida bir nechta misollar orqali inson shaxsini aniqlashga, ya'ni xarakterini ochib berishga harakat qilamiz. Ushbu uslub 25-45 yoshdagi odamlar uchun obyektivdir, bu yoshda shaxsning psixofizik xususiyatlari eng barqarorlashgan bo'ladi.

1. Yaxshi, samarali tashkil qilingan.

Ma'nosi:

Matn boshidan oxirigacha bir xil ko'rinishda yozilganligi to'g'ri va oqilona fikrlash, yaxshi sezuvchan qobiliyatiga egalikni ko'rsatadi. Inson aniq va oqilona fikr yuritsa, fikrlarning ravshanligi tabiiy ravishda varaqda o'z aksini topadi.

Muhim! Fikrlarda ravshanlik yo'qligi – bu kichik aql, past intellektni ko'rsatmaydi. Bu insonning og'ir ruhiy holati yoki hayotdagi jiddiy muammolarning natijasi bo'lishi mumkin.³

Harflarning vertikal (tik) joylashganligi bois, u o'z-o'zini hurmat qilish, xotirjamlik va xotirjam xarakter, boshqalarga nisbatan vazminlik xususiyatiga egalikni ifodalaydi.

Qalam bosishi yengil, shuning uchun u aql-idrokka ega, romantik, ammo zaif irodali, boshqalarning ta'siriga osongina tushadigan, o'ziga ishonchi sust, chuqur tajribaga ega bo'lmaganlikni anglatadi.

³ Read more at: <https://minikar.ru/uz/testy/grafologiya-grafologicheskaya-ekspertiza-grafologiya-i-praktika/>
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Belgilar orasidagi bo'shliqlarni aniq tahlil qilish uchun matn butun bo'lishi kerak, shu sababli ushbu yozuvning o'zidan aniq bir xulosaga kelib bo'lmaydi. Qatordagi so'zlar ikkitagina bo'lib, bo'shliqlar soni bitta. Solishtirish imkoniyati chegaralangan. Shuni inobatga olib tahlil qilinganda, qalbi keng, ko'ngli ochiq, mehribon inson ma'nosini beradi. So'zlar va harflar orasidagi bo'shliqlar xuddi shunday davom etsa, ya'ni bir xil bo'lsa, jamiyatdagi o'z o'rnidan qanoatlangan (qoniqqan) shaxsni ifodalaydi.

Harflar hajmi jihatdan "o'rtacha"lik xos va bu hech qanday ma'no anglatmaydi. "Hamma qatori" iborasi juda qo'l keladi.

Matnda so'zlarning joylashishi jihatidan sal yuqoriga ko'tarilgan, bu esa optimistik va quvnoq xarakterni ifodalaydi. Bunday odamlar boshqalarga yaxshi moslashadi va ular bilan muloqot qilish oson.

Eng yaxshisini ajratish va to'g'ri baholash qobiliyati bor (asosiyni ikkilamchidan qanday ajratishni biladi).

2. O'lchovli - mo'tadil, ritmik harakat.

Ushbu shaxs cheklangan va muvozanatli harakat egasi hisoblanadi. Xat sekin, shoshmasdan, mas'uliyat bilan yozilgan.

Uning ma'nolari:

Chegaralarni bilish.

O'z his-tuyg'ularini cheklangan tarzda ifodalash.

Bu odamning yondashuvi ehtiyotkor, jiddiy va ishbilarmon.

Ijtimoiy (umumiy) va kasbiy (o'z ishida) javobgarlik hissi mavjudlik.

Analitik (tahliliy) fikrlash qobiliyatiga egalik.

Ehtiyotkorlik va o'ylab qaror qabul qilish.

Intizom, qat'iyat va mas'uliyat orqali to'siqlarni yengish qobiliyati mavjudlik.

Uning impulslari va his-tuyg'ularini nazorat qilish unga uzoq muddatli faoliyatni yengishga imkon beradi.

3. Tartibsiz va e'tiborsizlik bilan yozilgan xat.

Ma'nosi:

Dürtüsellik (asosan tez yozadi, hatto bir daqiqaga ham to'xtamaydi).

Tezda "jahli chiqadi" yoki "portlaydi".

Ahamiyatsizlik va kamsitish tuyg'ulari natijasida norozilik yoki bo'ysunuvchi xatt-harakatlar mavjud. Ahamiyatsizlik hissi uchun kompensatsiya sifatida o'zining buyukligini his qiladi.

Agressiya va ziddiyat (xulq-atvordagi qo'pollik va takabburlik) orqali jamiyatdagi o'z o'rnini belgilaydigan shaxs. Zerikarli narsalardan g'azablanadi va ajralib turish istagida bahslashadi.

Fikrlashi tartibsiz, harakatlari bir-biriga mos kelmaydi (tartibsizlik tufayli unga turmush tarzini, kun tartibini, ish tartibini va boshqalarni rejalashtirish qiyin).

Sarguzashtlarga intilish: nafaqat sinashdan qo'rqmaydi, balki tavakkal qilishga ham tayyor, lekin oqibatlari haqida o'ylamaydi.

Xayollar, orzular va amalga oshmaydigan katta rejalar tuzadi.

Tinglamaslik yoki tushunmaslik tufayli u xafa bo'lish, xafa qilish, qo'pol yoki beparvo bo'lishga qodir.

Grafologiya amaliy psixologiyada juda katta talabga ega. U psixologik tadqiqot usullariga asoslangan fan, ammo grafolog kelajakni bashorat qila olmaydi. Qo'l yozuvi orqali odamning ayni shu davrdagi psixofizik holatini aniqlash mumkin. Bu "miyamizning qog'ozdagi aksi" sifatida psixologlarga shaxsning tabiatini aniqroq aniqlashga yordam beradi.

Grafologiya fani yaxshi rivojlangan davlatlarda odamlar ko'pincha professional rahbarlik uchun, universitetga o'qishga kirayotgan bolalarning ota-onalari institutni tanlash bolaning moyilligi bilan bog'liq bo'lishi va majburlanmasligi uchun kelishadi.

Grafologiya jiddiy fan, ammo yakuniy haqiqat emas. Biroq qo'l yozuvini o'rganish xarakter va boshqa shaxsiy xususiyatlar haqida juda ishonchli ma'lumot berishi mumkin. Grafologiya bugungi kunda juda katta talabga ega. Grafologlar katta-katta firmalarda xodimlarni tanlash bilan shug'ullanadilar. Ish uchun ariza beruvchilarni qo'l yozuvi bilan baholaydilar va raqobatchilarni tavsiflaydilar. Yangi

lavozimlarga boshliqlar tayinlashda ham qo‘l keladi va aynan ularning yozuvlari orqali bunga layoqatlimi yoki yo‘qligini aniqlaydilar. Shuningdek, soxta imzolarni tekshirib, tahlil qiladilar va imzo egalarining xarakter xususiyatlarini ham ochib beroladi. Bu ular faoliyatining rasmiy tomoni hisoblanadi, ammo har qanday odam o‘zlarining xatlaridan xarakter xususiyatlarini aniqlash uchun ular bilan bog‘lanishlari kerak. Chunki bu hayotidagi noto‘g‘ri narsalardan xalos bo‘lishga yordam beradi, ya‘ni o‘z kamchiliklarini bilib olishga, kelajakdagi hayotining sifatini yaxshilashga, o‘z-o‘zini isloh qilishga ko‘maklashadi. Grafologik tahlil ish yoki shaxsiy munosabatlardagi muammolarning sabablarini tushunishga yordam beradi.

Grafologiya fani sud ekspertizasida inson shaxsini aniqlashga, qiyosiy tahlil yordamida yozuv xuddi o‘sha shaxsga tegishli yoki tegishi emasligini topishga yordam beradi. Soxta imzolarni tekshirishga va shu orqali soxtalashtirilgan hujjatlarni aniqlashda juda qo‘l keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Голев Н.Д. Юрислингвистика и лингвоконфликтология (к типологии языковых конфликтов)// Современная филология: актуальные проблемы, теория и практика : сб. мат-ов II межд. науч.конф., 10 –12 сентября 2007 г. / гл. ред. К. В. Анисимов. – Красноярск: Изд-во СтбФУ, 2007. – С. 20–30.

2. Join Dr. Robert Leonard, professor of linguistics and director of Hofstra’s graduate program in forensic linguistics, to learn how the... Forensic Linguistics: Using Language Analysis to Solve Crimes with the FBI.
<https://youtu.be/7HCGob75xGQ>

3. MacDonald, P. “We All Make Mistakes!”. Analysing an Error-coded Corpus of Spanish University Students’ Written English, in Complutense Journal of English Studies, 24, 2016, 103-129.

4. Malkolm Koulxard, Tim Grant va Krzistof Kredens, Sud-huquq tilshunosligi. Sotsiolingvistikaning SAGE qo‘llanmasi, Rut Vodak, Barbara Jonstoun va Pol Kersvill tomonidan tahrirlangan.—SAGE, 2011.

5. Mamasiddiqov M. Sud ekspertizasi rivojlanish va takomillashuv bosqichida. Maqola. minjustuz.ru.
6. Mengliev B., Karimov R. Theoretical fundamentals of uzbek-english parallel corpus \ Journal of critical reviews issn- 2394-5125 vol 7, issue 17, 2020.
7. Milom V.L. Native Language Analysis in Forensic Linguistic Contexts: A Pilot Study Using Four Languages. 2019, - 52 p.
8. Мўйдинов Қ. Ўзбек тили суд нутқи лексикаси: Филол.фан. докт ... дисс. автореф.– Тошкент, 2019–53б.
9. Наумов В.В. Лингвистическая идентификация личности. Монография. — Москва: КомКнига, 2006. — 240 с.
10. Qo‘l yozuvi turlari. Qo‘l yozuvining sud-tibbiy ekspertizasi. maqola. guitararmy.ru
11. Read more at: <https://minikar.ru/uz/testy/grafologiya-grafologicheskaya-ekspertiza-grafologiya-i-praktika/>
12. Sud qo‘lyozmalarining ekspertizasi: qachon talab qilinadi va mutaxassislar nimalarni o‘rganmoqdalar. Qo‘l yozuvlarini tekshirish. Qo‘l yozuvi va imzolarni qo‘lyozma tekshiruvi Qo‘l yozuvi deb nomlangan imtihon//enderdest.ru.
13. Xolmatova G. Lingvistik ekspertizada grafologiyaning roli// –Scientific Journal Impact Factor ISSN 2181-1784 VOL 1, ISSUE 3, 2021
14. Ярощук И.А., Жусова Н.А., Долженко Н. И. Лингвистическая экспертиза. Белгород, — 2020.
15. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. Tom 5. –Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008.
16. Ўзбекистон миллий энциклопедияси.— Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, (2000-2005).

INTERNET SAYTLARI

1. <https://elibrary.ru>
2. <https://minikar.ru/uz>
3. <https://uz.unansea.com>

4. <https://maestro-ice.ru>
5. <https://cyberleninka.ru>
6. <https://enderdest.ru>